

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

Proyecto Erasmus + *Los Derechos Humanos en una Comunidad Europea de Valores*

PROFESORADO 37 encuestas entregadas de 54 miembros del Claustro

1. ¿Cómo crees que ha sido la repercusión del Proyecto en la vida del centro durante los dos años en los que se ha desarrollado?

- Baja: **0**
- Media: **2**
- Alta: **30**
- NS/NC: **5**

2. ¿Has participado en el desarrollo del Proyecto?

- Sí **25**
- NO **14**

Si la respuesta es afirmativa, indica en qué ha consistido tu participación

- Actividades **17**
- Días H (Infancia, Paz, Mujer, Tierra) **19**
- Organización **10**
- Reuniones de coordinación **11**
- Intercambios internacionales **9**
- Otras: **6**

3. ¿El Proyecto se ha visto reflejado en la Programación de tu Departamento y/o en tu Programación de Aula?

- Poco **12**
- Suficiente **12**
- Mucho **12**
- NS/NC **1**

Si lo crees conveniente puedes hacer un pequeño comentario:

- Sería interesante involucrar a todos los alumnos del centro
- Trabajo de los Días H en pequeños grupos
- El proyecto ha sido alucinante
- No s'ha plantejat cap possibilitat de participar en les activitats
- He vist activitats amb alumnes d'intercanvi on el valencià hi és present a altres centres
- Desde mi departamento no se fomenta el proyecto
- Poco a poco se nos van ocurriendo ideas aplicables dentro de clase y a tener en cuenta para cursos futuros
- Se han hecho actividades específicas de Derechos Humanos en inglés.

4. ¿Crees que este tipo de actividades y proyectos debe continuar realizándose en nuestro centro?

- Sí: **35**
- No: **2**

Observaciones:

- Tots els centres haurien de tenir aquest tipus d'experiències
- Sostenibilidad
- Quizá no de tantos socios, pero sí con intercambios
- Por supuestísimo, es una forma real de adquirir valores que definirán a nuestros alumnos en su vida adulta
- Motivación para el alumno y prestigio para el centro
- Pels intercanvis internacionals, es tracten temes transversals,
- No conec l'experiència de manera completa i global
- Pienso que supone un factor importante de calidad para el centro
- Creo que permite, tanto a los alumnos como a los profesores, aprender y desarrollar competencias que en clase no se pueden trabajar a fondo
- No por el momento, dado el impacto que tienen en la organización del centro, el esfuerzo organizativo, la cantidad de horas de docencia directa e indirecta que se pierden y los pocos alumnos que pueden finalmente disfrutar de los intercambios directamente.
- Creo que ha estado bien y ahora toca dejar que se desarrollen otros proyectos y actividades que se han visto afectados por ello.
- Es muy positivo.

5. ¿Cuál es el balance general que tu harías de esta experiencia?

- Positivo: **34**
- Negativo **0**
- Otro: **2**
- NS/NC: **1**

Razona tu respuesta:

- La vida del centre s'ha vist modificada i s'ha sensibilitzat de cara als Drets Humans
- Gran implicación del alumnado
- Difusión del proyecto europeo y uso del inglés
- Apertura del centro al exterior
- Generar equipos de trabajo y mejora profesional
- El programa tiene un fondo cultural y de valores muy importante
- Se ha dinamizado mucho el centro y se han trabajado valores y actitudes muy necesarios
- Ha despertado conciencias sobre los Derechos Humanos

- Ha creado equipos e implicado a profesores, alumnos y familias
- Conversar con nuestros alumnos es la prueba de ello
- También por la convivencia entre varios países e intercambios de paradigma
- Relació i coneixement entre centres europeus
- Ha supuesto el trabajo en Derechos Humanos, sensibilización por parte del alumnado, formación de equipos y grupos de trabajo, dinamización
- Trabajo en equipo y realización de proyectos didácticos con carácter interdisciplinar
- Es una buena manera de potenciar los valores y los Derechos Humanos
- Son temas y experiencias muy interesantes. Es muy bueno que el alumno tome conciencia y además con los intercambios es muy interesante que conozca y comparta impresiones con y en otros países
- Todo lo que haga que los alumnos viajen, conozcan gente y aprendan valores es positivo
- Se ha consolidado un buen trabajo en equipo por parte del profesorado implicado, pero el coste en horas dedicadas es excesivo dado el impacto real sobre el alumnado del centro.
- Se educa en valores
- Una experiencia muy positiva para el desarrollo personal de los alumnos
- Se han realizado actividades con mucho nivel

6. ¿Deseas realizar alguna observación o propuesta de mejora?

- Caldrà fer sostenible el projecte i donar-li durabilitat.
- Seguir realizando las actividades que más éxito o repercusión han tenido
- La sostenibilidad del proyecto, al menos en sus líneas básicas, ha de ser un objetivo a cumplir.
- Puntos a concretar: situación de los alumnos en los intercambios en cuanto a las asignaturas (avance de materia). Se debe llegar a un acuerdo consensuado
- Crear un plan de actuación en caso de faltas de profesores y alumnado participante para que no se paralice el proceso de enseñanza aprendizaje en el centro
- Evidentemente, todo trabajo con alumnos sobre dicho tema es de interés, necesidad y es alabable. Por no hablar del dominio del inglés de los alumnos, envidiable
- Los días H no se han llevado a cabo este curso. No ha habido continuidad. El curso pasado hubo muchos eventos y este curso ninguno.
- Me ha faltado tiempo para poder evaluarlo, al ser mi primer año en el centro, pero es necesario para su proyección externa del centro
- Obligar a col·laborar a tots els departaments
- Agradecer al profesorado implicado el esfuerzo y valorar este como un gran trabajo que necesita ser reconocido
- Continuar en los próximos cursos, que se sigan haciendo actividades sobre los Derechos Humanos
- De las prioridades del proyecto en cuanto a incorporar metodologías innovadoras de trabajo no se ha conseguido 'sostener' ninguna nueva dinámica innovadora entre el profesorado participante. En este aspecto el impacto realizado en el centro es el apartado más flojo de las prioridades planteadas.
- El último trimestre ha habido una afectación excesiva de las clases; ha habido demasiadas actividades sobre el mismo tema.
- El cuestionario, para ser efectivo, debería ser anónimo para responderse con libertad.

- No ha habido lugar para todas las propuestas y ello ha hecho que no todos los profesores lo consideraran suyo.
- Racionalizar el número de actividades e implicar más alumnos en las moviidades, que es lo que más les importa.
- La aportación de la Universidad está más centrada en publicaciones que les interesa a ellos que en una verdadera guía de aplicación didáctica-práctica.
- ¡Me ha parecido fenomenal!